

Función de la Plantilla

La función de esta plantilla es estandarizar y formalizar todos los aspectos dentro de una entrevista inicial hacia un cliente (la reunión inicial para la posterior creación de la propuesta de trabajo) para lograr un documento formal de inicio del proyecto.

Objetivos de la Plantilla

1. Estandarizar la entrevista hacia el cliente.
2. Crear una estructura para las entrevistas iniciales.

Alcance de la Plantilla

Esta plantilla sólo se usará en la primera reunión con el cliente y responderá las preguntas hechas en la declaración de trabajo (SOW) y algunas de la especificación de requerimientos (ERS).

Las preguntas descritas aquí son preguntas estándar.

No solo se realizarán las preguntas aquí descritas; también se harán preguntas a partir de la investigación realizada del contexto del proyecto.

Nota importante

Esta plantilla se **salvará como (hacer un "Guardar como")** un archivo en formato Word 2007 – 2010 (.docx) y su nombre seguirá la nomenclatura **ent.[numero],[nombre_de_proyecto],[iniciales_entrevistado].doc**.

Recuerde agregar las preguntas extra dependiendo de la investigación del contexto realizada previamente.

Revisiones de Plantilla

Versión	Fecha de Entrega	Revisado por
1.0.0	20011-05-05	Rodrigo Fonseca

Control de versiones Plantilla

Versión	Encargado	Descripción
1.0.0	Edison Espinosa	Creación de plantilla

Carta de Aprobación

Por medio de la firma de esta carta de aceptación se aprueba la información de esta entrevista.

[especificar las firmas de quienes aprobarán la declaración del trabajo (son de ambas partes (cliente e IR)) (consultar)]

[se usará la siguiente plantilla]

[nombre completo de la persona, con títulos]

[puesto]

Ejemplo:

Ing. Edison Espinosa

Replicador

Entrevista

El objetivo de esta entrevista es crear un alcance y una definición del proyecto a realizar.

Persona a entrevistar

PhD. Natalia Juristo, Directora del GRISE, **Gestor de Investigación**, UPM.

Fecha de la entrevista

Martes 04, de Mayo de 2011

Lugar

Despacho de la Directora del GRISE

Justificación

1. ¿Cuáles son los **problemas** que tiene al momento de gestionar la información en sus tareas habituales?

- **Gestión de experimentos:** Descomponer el experimento en faces pequeñas donde se pueda identificar sus estados, en tiempos específicos.
- **Gestión de replicaciones:** Las replicaciones se componen de las fases: **Previa** (A Priori) (lanzamiento): Esta fase permite la coordinación de todos los aspectos y sujetos participantes, para la puesta en marcha de una replicación experimental; dentro de esta se pueden definir subfases tales como: apalabrado (el día que se ha hablado con alguien que está interesado en realizar la replicación), pasar la información, leer documentación, planteada la replicación, etc. (Definir y preguntar)

Ejecución

A posteriori (Una vez realizado el primer análisis de datos, con los diseños y ejecución de casos de prueba generados por los sujetos experimentales)

Estado Final.- La replicación termina cuando el Estado Final tiene el valor "publicados los resultados del experimento" (pudiendo ser Publicación Nacional, internacional). (el problema en muchos de los casos tienen los resultados pero como no los veo no me acuerdo que podemos hacer con ellos), los estados alternativos de esta fase pueden ser: datos están agregados, datos publicados solos, datos no se están utilizando.

- **Pérdida de información** (No de datos) de "**aspectos concretos de la información del contexto del experimento**", características como: En el presente año el entrenador ha dado menor número de clases, los alumnos han realizado menor número de ejercicios, los alumnos no saben el lenguaje C, etc.

Esta información no se registra en ningún sitio por parte del responsable de la **instancia del experimento que se está llevando a cabo**.

Estos aspectos podrían afectar a los resultados del experimento y servirán como referente para determinar las posibles razones de las diferencias de los resultados, comparadas con datos de experimentos similares.

El registro de estas novedades debería poder efectuarse en todo momento durante se lleve a cabo el experimento (a priori, durante y a posteriori):

- **Lentitud en el proceso:** El tiempo que tarda el analista en la revisión de los casos de prueba propuestos y ejecutados por los sujetos experimentales, para la asignación de notas, suele ser en uno o dos meses.

Los resultados del experimento suelen conocerse luego de transcurrido demasiado tiempo, en algunos casos hasta "2 años". En un determinado momento, se realiza una reunión para analizar los resultados, entre las personas involucradas (Gestor de la investigación (Natalia) y el Gestor del experimento (Sira)); observan diferencias **al comparar con otros experimentos**, y no precisan las razones de dichas diferencias.

Al inicio, los experimentos eran con alumnos de pregrado de la Facultad de la UPM y se tenía controlado que es lo que saben, desde un determinado momento (no se sabe desde cuando) se imparten clases de verificación y validación mezclados con alumnos latinoamericanos del master y doctorado.

- **Elementos del experimento (faltas, diseño, roudata, materiales..):** Los elementos del experimento como, Las faltas que estaban inyectadas en la replicación, y otro tipo de información, no se conoce; y solo la conocen las personas que realizaron la replicación; esto crea dependencia de esas personas ya que la información la tienen en su cabeza o en su ordenador; sin embargo esta información debería estar disponible para todos.
Analizar datos sea con agregación con Oscar (Agregador formal), o Natalia y Sira (agregador informal). Se avizora hipótesis de variables

moderadoras (**hipótesis a ser consideradas en nuevos experimentos**), que permiten a posteriori notar cosas que han tenido importancia, ejemplo a priori la motivación (Parte del diseño de la replicación) no era el examen, pero a posteriori al analizar los resultados cuando se advierte diferencias, fue debido a que no estuvieron motivados.

En las replicaciones hay mala coordinación en el registro de los aspectos del contexto, así como de los elementos del experimento (En este tipo de replicaciones existe pérdida de información, y no se conoce exactamente donde está registrada la información).

- Gestionar la investigación de la evolución de las piezas de conocimiento (**trazabilidad**): Es el proceso que permite administrar los cambios en los elementos del experimento. Aparte de registrarse el cambio, debe indicarse las razones por las que fue realizado. Estos cambios son provocados por el contexto.

Identificar y registrar el objetivo por el que se realizó la replicación.

- Gestionar el recurso humano: Asignar personas de acuerdo a los roles en las diferentes fases del experimento y proyectos de investigación.

Los roles determinados son:

Gestor de la investigación (Natalia Juristo): Conoce los objetivos de la investigación, versiones, número de replicaciones y puede decidir sobre nuevas adaptaciones del experimento.

Gestor del experimento de verificación y validación (Sira Vegas): Tiene una visión general del experimento, conoce el número de replicaciones, donde y cuando fueron realizadas, las diferencias entre una y otra, **diferencias de medidas**.

Gestor del experimento de recurso humano (Martha):

Analista o Diseñador: Es el responsable de efectuar los análisis estadísticos, sus funciones incluyen la identificación de posibles **outliers**, elaboración de análisis descriptivos, pruebas de significación, pruebas de comparación Post-Hoc, entre otros análisis.

Básico (Rodrigo): Es la persona que realiza la primera vez, hay que saber qué información es la que se le asigna (que necesita).

Avanzado (Omar y Sira): La persona que ha realizado más de una vez el experimento.

Diseñador: Es el encargado de definir y especificar la estructura de los tratamientos que se asignan a los sujetos, se encarga de definir la operación del experimento y planificar la ejecución del mismo, de igual manera elabora estrategias para mitigar los posibles riesgos que puedan surgir.

Diseñador Principiante (Omar): Rol que sólo realiza análisis.

Diseñador Avanzado: Rol que realiza análisis y diseño

Crea y desarrolla el plan de replicación controlado, tomando como base los experimentos ejecutados, en el proceso de ingeniería de software.

Entrenador: Este rol es responsable de transmitir el tratamiento a los sujetos durante la sesión de entrenamiento, el tratamiento puede ser transmitido durante una asignatura, curso, seminario o taller.

Encargado de llevar el proceso de enseñanza aprendizaje, control y seguimiento en las materia, seminario, taller.

Profesor: Persona que imparte la materia

Monitor: Este rol se encarga de monitorear y vigilar a los sujetos experimentales durante la sesión del experimento, sus funciones son dar algunas instrucciones a los sujetos, referentes a como se llevará a cabo la sesión. Además el monitor es el encargado de entregar a los sujetos el paquete experimental, que incluye: tratamientos, formularios, objetos experimentales y herramientas. Además el Monitor recoge los paquetes al final de la sesión; y eventualmente puede aclarar ciertas dudas. El aclarar dudas implica un riesgo, que es el de alterar el concepto de los tratamientos que fue transmitido

con anterioridad (Pensar en el protocolo para que no influya en el experimento).

Experimentador:

Medidor: Es el responsable de realizar el procedimiento de medición sobre los datos recabados durante el experimento.

Replicador Normal Principiante (Edison): Es la persona encargada de visualizar y estudiar por primera vez un experimento, y tratar de hacer una replicación para validar los resultados y aprender la operatividad de un experimento.

Replicador Avanzado (Martin Sira): Es la persona que ha ejecutado más de una vez el experimento, empieza a tener otros requerimientos y realiza modificaciones en el diseño del experimento.

Agregador: No corre los experimentos, busca datos crudos guardados de todos los experimentos y busca aplicar técnicas de agregación.

Agregador Formal (Oscar):

Agedador Informal (Natalia Sira):

Investigador de un experimento: su rol es el de publicar los resultados

Replicador: Su rol es ejecutar la replicación no le interesa publicar

- Gestionar publicaciones.- el resultado final debe ser publicar

Paquete de replicación.- la visión clásica del paquete son los materiales (formularios, guías , especificaciones, programas fuentes y ejecutables).

La visión actual es para los tres niveles (Roudata, materiales, resultados agregados)

PROTOCOLO PARA LA ENTREVISTA DEL 10 DE MAYO DE 2011

1. Lectura de la entrevista del 4 de mayo de 2011
 - a. Lectura párrafo a párrafo del documento, para validación.
 - b. Preguntas inherentes a cada problemática, para solventar inquietudes.
2. Validar lista de conceptos.
3. Establecer relaciones en el diagrama.

Objetivo de la Entrevista

Validar los conocimientos adquiridos

Cuestionario.

- [1] Cuales son las etapas/fases del proceso de experimentación en Ingeniería del Software?
- [2] Cuales son las etapas/fases de la replicación?
- [3] Enumerar los elementos de la replicación?
- [4] Listar y definir las fases previas, de ejecución y a posteriori de la replicación?.
- [5] Listar las piezas de conocimiento?
- [6] El análisis de los datos que se realiza es compararlo con otros experimentos anteriores.

- 2.** Que tareas habituales se realizan con el experimento como te relacionas con el experimento?

Para la gestión de experimentos identificar que productos, documentos se usa para realizar la tarea?

Para la gestión de replicación identificar que productos, documentos se usa para realizar la tarea?

Para la gestión del recurso humano que participa en el experimento identificar que productos, documentos se usa para realizar la tarea?

GESTIÓN DE EXPERIMENTOS

Fuente.- nombre entidad que entrega el producto/documento para el proceso

Entrada.- nombre del producto/documento para el proceso

Proceso.- nombre del proceso que se realiza con el producto/documento de entrada

Cliente.- nombre de la entidad que se le entrega el producto/documento de salida

Salida.- nombre del producto que se genera luego de aplicar el proceso

FUENTE	ENTRADA	PROCESO	CLIENTE	SALIDA

LISTA DE CONCEPTOS ADQUIRIDOS DE LA ENTREVISTA

1. Experimento
2. Replicación
3. Aspectos concretos de la información del contexto del experimento.
4. Elementos del Experimento
5. Personas que participan en el experimento
6. Sujeto experimental
7. Objeto experimental
8. Piezas del conocimiento

DIAGRAMA DE CONCEPTOS (ALTO NIVEL)

Tarea.- Una con una línea los conceptos, y asigne un nombre a la relación.

Abreviaturas

Nombre	Significado
ACICE	Aspectos concretos de información del experimento
PPE	Personas que participan en el experimento
ELE	Elementos del experimento

Requerimientos Funcionales

[se enumeran (con viñetas numéricas en negrita) las preguntas que tengan que ver con las funciones del sistema a realizar. **Basarse en la investigación previa**]

1. ¿Qué funciones se desea que el sistema realice?

Que el sistema permita:

- Gestionar experimento Registrar las características, fases, y estados del experimento.
- **Conocer el estado de un experimento**
- Gestión de replications Registrar características, fases y estados de la replicación
- **Conocer el estado de una replicación**
- Conocer el estado final, mensajes como Estos datos de las replications están iguales, no has hecho nada con ellos, no lo estás usando
- Gestionar investigación evolución de las piezas de conocimiento
- Registrar la información de “aspectos concretos del contexto del experimento” a priori y posteriori en momentos claves desde la perspectiva del gestor de investigación en cualquier etapa del experimento.
- Registrar a priori las hipótesis “he dado mal las clases” me acabare dando cuenta cómo va a afectar la hipótesis al resultado, “va a ser menor la efectividad en la técnica que no se dio clases”
- Que el sistema permita buscar información en “aspectos concretos del contexto del experimento”, para registrar los resultados.
- Gestionar recurso humano.- Registrar las características de los roles de los participantes en el experimento, asignar personas a proyectos de acuerdo al perfil.
-

ENTRADA/SALIDA

E01 Aspectos concretos del contexto

Nombre	Tipo	RESULTADO
Aspecto 1	Texto	Texto
Aspecto 2	Texto	Texto
Aspecto n	Texto	Texto

- Registro de los datos elementos del experimento.
- La información este disponible de elementos de experimentación

2. ¿De qué otros sistemas dependería el sistema a desarrollar?

3. ¿Sobre qué procesos influiría la ejecución del sistema?

[Preguntas extra (siguiendo la numeración)]

Requerimientos de Calidad

[Se enumeran (con viñetas numéricas en negrita) las preguntas con respecto a los requerimientos de calidad (que se desea que no son funciones). **Basarse en la investigación previa**]

- 1.** ¿Qué características se desean en el producto a realizar (llámese sistema, módulo, componente)?

[Preguntas extra (siguiendo la numeración)]

Requerimientos de Costo

[Se enumeran (con viñetas numéricas en negrita) las preguntas con respecto a las "limitaciones" de costo que tenga el cliente. **Basarse en la investigación previa**]

- 1.** ¿Ustedes disponen de un presupuesto para este producto?

- 2.** ¿Con cuánto presupuesto cuenta la empresa para el desarrollo del proyecto?

- 3.** ¿En caso de que el proyecto sufra un cambio de forma que necesite implementarse alguna otra funcionalidad o añadir cosas que hayan podido quedar por fuera y se necesite una ampliación, la empresa cuenta con el presupuesto para correr con el gasto?

[Preguntas extra (siguiendo la numeración)]

5. ¿Se desea alguna arquitectura de desarrollo en especial?

6. ¿Se tiene algún estándar de programación, base de datos u otros que se quiera que Babel Software siga?

7. ¿En caso de desarrollarse en las instalaciones del cliente, éste proveerá el equipo necesario para el desarrollo?

[Preguntas extra (siguiendo la numeración)]

Restricciones

[Se enumeran (con viñetas numéricas en negrita) las preguntas a realizar con respecto a restricciones (límites) generales del producto. **Basarse en la investigación previa**]

- 1.** ¿Existen límites dentro de lo que se espera del producto a realizar?
- 2.** ¿Existen limitaciones sobre donde debe desarrollarse el software (instalaciones cliente, instalaciones de Babel)?
- 3.** En caso de desarrollarse en las instalaciones del cliente, ¿Qué requisitos son necesarios tanto para el ingreso de los desarrolladores como para el desempeño dentro de las instalaciones?
- 4.** ¿Se esta anuente a realizar una inversión en cuanto a infraestructura de servidores se refiere, para poder brindarle un ambiente ideal a la aplicación?

[Preguntas extra (siguiendo la numeración)]

Apéndices

[todo tipo de información relevante para la entrevista, pero no son parte de la declaración del trabajo, ejemplo: formato de entrada/salida de datos, por pantalla o listados; resultados de análisis de costes; restricciones acerca del lenguaje de programación, diagramas de flujo]